

МАЪНАВИЙ ҲАЁТ

ТАРИХИЙ-ФАЛСАФИЙ, МАЪНАВИЙ-МАЪРИФИЙ, ИЛМИЙ-ОММАБОП ЖУРНАЛ

№1/2026

Авазбек ШЕРМАТОВ,
Ижтимоий-маънавий тадқиқотлар
институти мустақил тадқиқотчиси

СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТ ЧЕГАРАСИ

«Pricewaterhouse Coopers» (PwC) халқаро аудит компанияси тадқиқотига кўра, 2030 йилда сунъий интеллект технологияларининг глобал ялпи ички маҳсулотдаги улуши 15,7 трлн долларга етиши мумкин. Жаҳон иқтисодиётида СИ улушининг бундай ортиб бориши ривожланаётган мамлакатларда соҳани тизимли татбиқ этиш, аҳолининг билим ва кўникмаларини ошириш каби масалаларни кун тартибига қўймоқда. Юртимизда ҳам СИ сиёсатини институционал амалга ошириш, технологиянинг аҳоли турли қатлами, айниқса ёшларга тўсиқсиз етиб боришини таъминлаш борасида муҳим қадам ташланапти. Ҳозирги рақамли трансформация замонида ёшларнинг маънавий-маърифий, гоъвий тарбияси фақат таълим тизимининг иши эмас, балки давлатнинг ахборот хавфсизлиги, кадрлар тайёрлаш ва ижтимоий барқарорликни мустаҳкамлашга қаратилган муҳим вазифаси сифатида кўрилмоқда.

Ўзбекистонда таълим тизимини ислоҳ қилишда, ёшларнинг чексиз билимлар манбаига йўл топишида, илм-фаннинг замонавий ютуқлари билан ҳамнафас бўлишида СИ қўл келиши шубҳасиз. У шахсга йўналтирилган индивидуал таълим қамровини кенгайтиришда ҳам асқотади. Масалан, UNICEF билан ҳамкорликда юртимизда ўқитувчиларнинг рақамли саводхонлиги ва кўникмаларини мустаҳкамлаш бўйича турли синов лойиҳалари амалга ошириб келинмоқда.

Шу кунларда болаларга СИни ўргатишни мактаб ёшиданоқ бошлаш ташаббуси илгари суриляпти. 2025 йил сентябр ойида давлат раҳбари Шавкат Мирзиёев раислигида ўтказилган видеоселектор йиғилишида 2026/2027-ўқув йилидан бошлаб умумтаълим мактабларининг юқори синфларига СИ бўйича дарслар киритилиши таъкидланган эди. Бошланғич синфларда ахборот технологиялари дарси ўқитилиши ҳисобга олинса, битирувчилар СИдан фойдаланиш учун зарур технологик қурилмаларни етарлича ўзлаштирган бўлади. Шу тариқа мактаб ўқувчилари СИ тадрижи билан ҳамоҳанг равишда ўсиб бориш имкониятига эга. Бу глобал технологик пойгада энг муҳим потенциал – ёшлар билан муносиб қатнашишга имкон бериб, миллий манфаатларимизга тўлиқ жавоб беради.

СИ индивидуал билим олиш, масофавий ўқиш имкониятини кенгайтириш ва келажакда ўқувчига ўз йўлини топишга ёрдам беради. Ўқувчининг қизиқиши, мойиллиги ва кўникмалари таҳлил қилиниб, шунга мос йўналиш ва касблар ҳақида маълумотларни тақдим этиш имконияти яратилади. Бу маънавий-маърифий тарбияда муҳим аҳамиятга эга.

Сининг ёш авлод таълим-тарбиясига салбий таъсири ҳам талайгина. Ўқувчилар топшириқларни турли чатботлардан («ChatGPT», «Grok», «Gemini» кабилар) осонгина юклаб олиши мумкин. Сунъий идрокнинг омалашуви медиасаводхонликни муҳим компетенцияга айлантириб юборди. Энди маънавий-маърифий тарбия фақат «қадриятларни сингдириш» эмас, ахборотни текшириш, манипулятив контентни ажратиш, шахсий «рақамли интизом»ни шакллантириш, СИнинг сунъийлигидан огоҳликни ҳам ўз ичига

олади. Сиёсий фанлар доктори Ш. Пахрутдиновнинг фикрича, медиасабоблар фанлар орасида «яширинган» ҳолда эмас, мустақил, тизимли ўтилиши мақсадга мувофиқ. Бу йўналишда узлуксиз таълим тамойилини қўллаш долзарб аҳамият эга. Бошланғич синфларда медиасаводхонлик асослари берилиб, ўқувчиларга ахборотни танқидий баҳолаш, ишончли манбаларни аниқлаш, ахборот хавфсизлигининг дастлабки қодалари ўргатилиши даркор. Ўрта синфларда медиасаводхонлик билимдонлик даражасига кўтарилиб, ўқувчилар турли медиаканаллар билан ишлаш, ахборотни таҳлил қилиш, рақамли контент яратиш кўникмаларини ўзлаштиришлари керак¹.

СИ акс таъсирининг галдагиси – ёшлар нейротармоқалгоритмлари таъсирида фақат ўз қарашларига мос келувчи маълумотлар билан тўлдирилган «акс-садо хоналари»га қамалиб қолиши мумкин². Бунда электрон қурилмаларга жойлашган алгоритмлар фойдаланувчи сўровлари, қидирувига асосланиб маълум бир қолип, филтр асосида маълумот

¹ Shukritdin Paxrutdinov. Ustunlikka erishish omili. «Jadid» gazetasining 2026-yil 1-yanvar soni, № 1 (105), 5-bet.

² Gaurav Goswami. AI Echo Chambers: How Algorithms Shape Reality, Influence Democracy, and Fuel Misinformation. TechRxiv. February 26, 2025. <https://doi.org/10.36227/techrxiv.174059950.03385147/v1>.

тақдим этишни бошлайди. Оқибатда СИ алгоритмлари менюга нимани киритса, ёшлар ўшани истеъмол қилишга мажбур бўлади. Объектив ҳақиқатни кўришни истамайди ва реал ҳаётдан узоқлашиб боради.

Ёшлар ва СИ муносабатларида имконият билан бирга тенгсизлик, ахлоқий меъёрларнинг бузилиши хавфи ҳам бор. Технологиядан фойдалана олишдаги тафовут ижтимоий адолатсизликка олиб келиши, СИдан ахлоқий ҳисоб-китобсиз фойдаланиш қайтариб бўлмас оқибатларни келтириб чиқариши мумкин. Шу сабабли СИни таълим-тарбия жараёнига киритишда фақат технология эмас, балки ижтимоий адолат ва ахлоқ мезонларига кўра ҳам иш тутиш мақсадга мувофиқ. Ўзбекистонда СИни ривожлантиришда глобал технологик янгиликларни кўр-кўрона кўчирмасдан миллий-маданий контекстдан, маънавий-ахлоқий мезонлардан келиб чиқиш ўринли. Масалан, маҳаллий СИ чатботи лойиҳаси – «Bonu AGI» бунга яққол мисол. Мазкур чатбот фойдаланувчининг сўровларига миллий маданий хусусиятларимиздан келиб чиққан ҳолда жавоб беради. Бу тизимга Ўзбекистон аҳолисининг қандай мулоқот қилиши, фикр юритиши ва саволларни қай йўсинда шакллантиришни яхшироқ акс эттириш имконини беради. Албатта, бу ҳали бошланиши. Энди шу турдаги ўзбекона СИ дастурлари сонини кўпайтириш, борларини эса узлуксиз мукамаллаштириб бориш муҳим.

Қисқаси, Ўзбекистонда СИни жорий этишда ёшлар таълим-тарбиясини ҳисобга олиб қуйидаги тавсиялар асосида иш кўрилгани маъқул деб ҳисоблаймиз.

Ўқитувчи – асосий шахс. СИ – ёрдамчи. Таълим жараёнида СИнинг кенг қўлланиши ўқитувчиларнинг ўрнини эгаллаб олиш хавфини кучайтиради. Энди сунъий идрокни таълимда чеклашга анча кеч. Аксинча, СИ билан мураса қилиб, унга ўқитувчининг ёрдамчиси экани, инсониятга хизмат қилишини таъминлаш зарур. Қанчалик ақлли ва мукамал бўлмасин, ҳаёт-мамот масаласи бўлган таълим ва тарбияни ҳиссиз алгоритмларга тўлиғича топшириб бўлмайди.

Медиамаърифат – замон талаби. Сунъий тафаккур билан боғлиқ хатарлар ортиб бораётган даврда медиасаводхонлик хавфларни камайтириши мумкин. Тарбия жараёнида,

ўқув дастурларида фактчекинг дарслари, манипуляцияни аниқлаш, «ахборот гигиенаси», «сунъий идрок қўллигидан қочиш» каби амалиётлар муҳим. Бунда медиасаводхонлик турли фанларда оз-оздан ўқитиш шаклида эмас, бошланғич синфлардан бошлаб узлуксиз бўлиши лозим.

Академик ҳалоллик чегаралари белгилалиши керак. СИнинг кенг тарқалиши фонидан плагиат ва нейротармоқлар орқали матн яратиш амалиёти кучайиб боради. Шу боис таълимда унинг «рухсат этилган сунъий онг ёрдами» (масалан, режа, таҳрир, библиография тузиш кабилар) ва «тақиқланган ёрдам» (матнни тўлиқ ёздириб топшириш) каби чегаралари аниқ белгиланиши шарт. Мазкур масала бугун дунё илм-фанининг асосий баҳс мавзуларидан бирига айланган. «Интеллектуал вазифаларни нейротармоққа юклаб қўйиш» ўқувчининг ақлий салоҳиятига ҳам, академик обрўсига ҳам бирдек зиён етказди.

Ахборот ва махфийлик – муҳим масала. Ёшларнинг СИ билан яқинлашуви тартибли амалга оширилиши лозим. Сунъий онг асосида ишловчи ўйинчоқлар, рақамли қурилмалар ва иловалар орқали шахсий маълумотларнинг йиғилиши махфийликка таҳдид солади. Шу сабабли тарбиявий платформаларда шахсий маълумотлар тўплаб борилишини камайтириш, розилик беришда эҳтиёткорлик, шаффофлик ва хавфсизлик шартларига амал қилган маъқул.

Қадриятларга йўналтирилган контент тавсияси. СИ асосида ишловчи тавсия алгоритмлари контентни «энг кўп кўрилган», «энг кўп лайк йиққан» эмас, маънавий-маърифий мақсадларга хизмат қилувчи (китобхонлик, илмни тарғиб қилувчи, тарихий хотира, фуқаролик масъулиятини кучайтирувчи ва бошқалар) контентга устуворликни бериши лозим.

Хуллас, олим Ричард Сасскинд таъкидлаганидай, СИ ҳақида бир вақтнинг ўзида ҳам оптимистик, ҳам пессимистик фикрда бўлиш мумкин. У кўш тигли қиличга қиёсланиши бежиз эмас. Менимча, энг мақбул йўл – олтин ўрталиқни, яъни мувозанатли позицияни топмоқ, асосий таҳдидларни четлаб ўтган ҳолда СИни инсоният корига хизмат эттириш ҳақида оқилona мушоҳада юритмоқдир.

*Академик ҳалоллик
чегаралари
белгиланиши керак.
СИнинг кенг тарқалиши
фонида плагиат ва
нейротармоқлар орқали
матн яратиш амалиёти
кучайиб боради.*

SUMMARY

The initial 2026 issue of the “Ma’naviy hayot” journal has been released. This edition features various articles covering historical, spiritual, social, and philosophical spheres.

In the “Navro’z gurunglari” column, a conversation between the folklore scholar Shomirza Turdimov and Jamila Asqarova titled “Neki ko’ngilda kechar, tabiatga ham ko’char” is featured.

Additionally, the traditional “Karvon qo’ng’irogi” column of “Ma’naviy hayot” includes an article by Nodira Ofoq titled “Avvalgilarga o’xshamas.”

The “Millat xazinasi” column presents a collection of prayers and blessings recited during various ceremonies in the Fergana, Khorezm, and Surkhon oases.

The “XXI asr o’zbek fani” column features an interview with scholars Xurshida Ubaydullaeva and Shahnoza Rofieva titled “Ilm iste’dodni emas, izchillikni sinovdan o’tkazadi.”

In the “Tavsiya” section of our journal, Abduvoxid Hayit, a Candidate of Philological Sciences and poet, provides information on native alternatives to words intruding into our language.

In the “Surat va siyrat” column, Qulman Ochil’s article “Odamzod bir kuyki, talqini ming xil” discusses uzbek writer Murod Muhammad Do’sit, and his creative legacy.

Furthermore, in the “Kitobning kuchi” section, Shodmonqul Salom’s article “Erdam bashi til” provides a detailed analysis of the book “Devonu lug’otit turk.”

In the “Tarix bilan yuzma-yuz” column, readers can explore the article “Mashrab mozaikasi” by Abdusattor Jumanazar, a senior researcher at the Abu Rayhon Beruni Institute of Oriental Studies of the Academy of Sciences of Uzbekistan.

In the “Xotira darslari” column, you can read Faxriddin Hayit’s article, “Muallimning begonasi bo’lmaydi.”

The final article in the “Mavzu va tahlil” section is titled “Sun’iy intellekt chegarasi” by Avazbek Shermatov, an independent researcher at the Institute of Social and Spiritual Researc

ТАРИХИЙ-ФАЛСАФИЙ,
МАЪНАВИЙ-МАЪРИФИЙ,
ИЛМИЙ-ОММАБОП ЖУРНАЛ
№1 (49), 2026

Муассис:

Республика Маънавият
ва маърифат маркази

Бош муҳаррир:

Эшқобил ШУКУР

Ижодий гуруҳ:

Азим РЎЗИЕВ
(бош муҳаррир ўринбосари)

Шодмонкул САЛОМ

(бош муҳаррир ўринбосари)

Мукулмон НАМОЗ
Хасан КАРВОНЛИ
Шаҳноза РОФИЕВА
Гулжаҳон НОМОЗОВА
Азиз НОРҚУЛОВ
Дилмурод ДЎСТ

Масъул котиб:

Орзу АЪЗАМ

Фотограф:

Султонбой ДЕҲҚОНОВ

Орқа муқова:

Сарвар ЎРМОНОВ

Манзил:

Тошкент шаҳри,
Бобур кўчаси, 9-уй.
e-mail: manaviyhayot@inbox.ru
Тел.: 55 508 85 31 (қабулхона);
97 731 87 01 (маркетинг ва
реклама бўлими)

Ўзбекистон Республикаси
Матбуот ва ахборот агентлигидан
30.06.2015 йилда 0828-рақам
билан руйхатдан ўтган.

Бир йилда тўрт марта чоп этилади.
Журналдан кўчириб босилганда
манба қайд этилиши шарт.

Босишга 23.04.2026 да рухсат
берилди. Бичими 60x84 1/8.
Оффсет усулида босилди.
Босма табоғи 14,0.
Буюртма № 26-330.
Адади 5280 нусха.
Обуна индекси: 919
ISSN 2181-7766

Журнал «Ўзбекистон нашриёти»да
чоп этилди.

Манзил: 100129, Тошкент ш.,
Шайхонтоҳур тумани, Навоий
кўчаси, 30 уй.